

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA ADABIY ERTAKLARNI INNOVASION TAHLIL QILISH USULLARI

Hamidova Gulnoza Islomovna

Buxoro viloyati Buxoro shahar 7-IDUM

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Sharipova Malika Jo'rayevna

Buxoro viloyati Buxoro shahar 7 -IDUM

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11096641>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida adabiy ertaklarni innovatsion tahlil qilish, individual topshiriqlar bilan ishlash ahamiyati ko'nikmasini shakllantirish haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so'zlar: Badiiy ertak, innovatsion tahlil, individual topshiriq, rasmi topshiriqlar, fanga oid kompetensiyalar, ta'lim, mehnatsevarlik kompetensiyasi, topqirlik, hozirjavoblik, individual fikrlash qobiliyati.

Annotation: This article discusses the importance of innovative analysis of literary tales and the formation of skills for working with individual tasks in the primary language and reading literacy classes.

Key words: Artistic fairy tale, innovative analysis, individual assignment, pictorial assignments, competences related to science, education, competence of hard work, ingenuity, responsiveness, individual thinking ability.

Аннотация: В данной статье рассматривается важность инновационного анализа литературных сказок и формирования навыков работы с отдельными заданиями на уроках основного языка и грамотности чтения. **Ключевые слова:** Художественная сказка, инновационный анализ, индивидуальное задание, изобразительные задания, компетенции, связанные с наукой, образованием, трудолюбие, изобретательность, отзывчивость, способность индивидуального мышления.

XXI asr-intellektual salohiyat asri bo'lganligi tufayli, boshlang'ich ta'lim o'quvchilarda ana shunday muhim ko'nikmalarning shakllanishi uchun eng asosiy va tayanch bosqich bo'lib hisoblanadi. "Boshlangan ulkan islohotlarimizni amalga oshirishda ushbu masalaning ahamiyati kun sayin tobora ortib borayotganini hayotning o'zi ko'rsatmoqda" [1;60-b] Demak, o'quv jarayoniga pedagogik yangiliklarni kiritish, ta'limda pedagogik texnologiyalarni qo'llash, turli innovasion usul va metodlaridan foydalanish, ta'lim samaradorligini

oshirish uchun tinimsiz izlanish davr talabiga aylandi. Ayniqsa, bugungi kunda adabiy ertaklarni o`qitish jarayonida “Grafik test” o`yini, “Rost-yolg`on” o`yini, “Zehn matni” usuli, “Begona so`z”, “Ortiqchasini top”, “Davom ettiring” kabi metodlardan foydalanish yaxshi natija bermoqda. Innovasion metodlar yordamida tashkil etilgan darslar, o`tkazish metodlariga ko`ra o`quvchi ehtiyojidan kelib chiqib tanlanishi kerak. Sababi bunday darslar o`quvchi ruhiyatiga yaqinroq bo`ladi. O`quvchilarning darslarni o`zlashtirishga bo`lgan qiziqish, xohish va istaklarini uyg`otish orqali maqsadga erishish motivasiyasi bo`lib, bu o`qituvchi va o`quvchilarning o`zaro ichki yaqinlashuvidir. Boshlang`ich sinfda ta`lim jarayonida o`quvchilarni adabiy ertak qahramonlari misolida o`qish motivini rivojlantirish katta ahamiyatga ega. O`qish motivi o`quvchilarni ta`lim olishga undaydi. Innovasion metodlar o`qish motivini rivojlantirishga katta yordamchidir. Chunki bugungi kunda bunday metodlardan dars davomida foydalanish keng tarqalgan. Adabiy ertaklarni o`qitishda o`qituvchi nutqiga ham ma`lum talablar qo`yiladi. Ularni sanab o`tamiz va tavsiflaymiz.

. Binobarin, kelajagi porloq, salohiyatli, bilimli va chuqur professional malakaga ega bo`lgan kadrlarni etishtirishga kichik maktab yoshidan boshlab puxta zamin yaratish isbot talab qilmaydigan va hammamiz uchun ma`lum bo`lgan hayotiy haqiqatdir.

Boshlang`ich ta`lim o`quvchilari o`quv-biluv faoliyatini shakllantirishga oid mustaqillik yillarida qator ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirildi. Bu tadqiqotlar va izlanishlar, tarixiy yangilanish va voqeliklar natijasida boshlang`ich ta`lim mazmuni keyingi 10-15 yil mobaynida ko`zga ko`rinarli darajada o`zgardi va isloh qilindi. Ammo o`quvchilarining o`quv-biluv faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan metod va vositalarni yanada kengroq tadqiq qilishga bo`lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Bu esa, tanlangan muammoning dolzarbligini yaqqol ko`rsatib turibdi. Ertak matni ustida ish olib borganda o`quvchilarning ertak mazmuniga mos savollar tuzishi, ularga javob berishi, reja tuzishi, bosh qahramonlarning xususiyatlarini muhokama qilishi, biron epizodini tasvirlab berishi mumkin. Masalan: Aka-uka Grimmlarning “Botir tikuvchi” ertagidagi Gansga xos bo`lgan xususiyatlarni “SWOT texnologiyasi” orqali sanab, o`quvchilarni quyidagicha baholash mumkin:

“SWOT” tahlil metodi

S — Strengths (Kuchli tomonlari),

W — Weaknesses (Zaif, kuchsiz tomonlari),

O — Opportunities (Imkoniyatlari);

T — Threats (Xavf-xatar yoki to'siqlar).

Mazkur metoddan “Botir tikuvchi” ertagini o'rgatish davomida foydalanish mumkin. H.Po'latovning “Ikki irmoq” adabiy ertagida “Reklama” metodidan foydalanib, o'quvchilar o'rtasida sog'lom raqobatni tashkil qilish mumkin [12;55-b]. Bundan tashqari bu metod nutq o'stirish va dunyoqarashni kengaytirishga yordam beradi. Bunda, o'quvchi yoki o'quvchilar jamoasi, boshqa o'quvchilarga o'qish uchun she'r, ertak, hikoya va boshqa janrdagi kichik asarlardan foydalaniladi.

Ertak asosida quyidagicha topshiriqlar berish mumkin:

1. Matnda uchragan suv havzalarini aniqlab, ayting.

1. Ko'lmak 2. Dengiz 3. Daryo 4. Anhor 5. Irmog 6. Bulog 7. Ko'l

2. Kichik irmog ham do'stlarini qondirib sug'ordi. Ushbu gapdagi kichik irmogning “yashil do'stlari” ni matndan aniqlang.

A. Gullar B. Daraxtlar D. Yaylovlar e. Maysalar

3. Irmogcha ta'riflagan “buyuk pahlovon” bu-...?

A. Katta irmog B. Generator D. Bulog e. Daryo

4. ertak mazmuniga mos maqollardan ayting.

Metod o'quvchining topqirlik, zukkolik, tezkorlik qobilyatlarini rivojlantirib, diqqatini jamlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev SH.M. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti ham yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. Toshkent. O'zbekiston. 2019-yil. –B.338

2. Mirziyoyev SH.M. Folklor san'ati-insoniyatning bolalik qo'shig'i. –Toshkent. 2019-yil, 6-aprel.

3. Abdullayeva O. Umumiy o'rta ta'limda ertak o'qitish metodikasi.

4. Abduvaliyeva G.M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'lim asosida shakllantirish metodlarining amaliyotga joriy etilishi. // Xalqaro anjuman materiallari. –Nukus: 2022.

www.Multimedia.uz Multimedia umumta'lim dasturlarini rivojlantirish markazi.

www.eduportal.uz

www.ziyonet.uz

WOC

**WORLD
ONLINE
CONFERENCES**

